
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 543.4

DOI 10.5281/zenodo.12772176

ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБРАБОТКИ СОКА БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

WAYS TO INTENSIFY THE PROCESSING OF BORSCHT SOSNOWSKI JUICE BY PHYSICAL METHODS

ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Ярославский государственный технический университет.

ФИЛАТОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,

инженер,

Ярославский государственный технический университет.

ШАКИРОВА ФЛЮРА ТАГАТЬЕВНА,

старший преподаватель,

Ярославский государственный технический университет.

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Ярославский государственный технический университет.

PAVLOV ALEXANDER VLADISLAVOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Yaroslavl State Technical University.

FILATOV ALEXEY VITALIEVICH,

Engineer,

Yaroslavl State Technical University.

SHAKIROVA FLURA TAGATIEVNA,

Senior Lecturer,

Yaroslavl State Technical University.

SOLOVYOV VLADIMIR VALENTINOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Yaroslavl State Technical University.

В статье показано, что в соке борщевика Сосновского, полученного прямым отжимом с использованием механического пресса, обнаруживаются колонии грибов-аскомицетов пенициллов. Для интенсификации процесса сбраживания сока борщевика после ультрафиолетовой обработки предложена кратковременная ультразвуковая обработка магнотриксционным излучателем в кавитационном режиме в присутствии сахаромицетов. В результате осуществлена оценка устойчивости

к седиментации по стабильным показателям фототока, проходящего через испытуемый образец, на оптической установке, созданной в ЯГТУ.

The article shows that colonies of penicillium ascomycetes fungi are found in the juice of Sosnovsky hogweed obtained by direct pressing using a mechanical press. To intensify the fermentation process of borscht juice after ultraviolet treatment, short-term ultrasonic treatment with a magnetostrictive emitter in cavitation mode in the presence of saccharomycetes is proposed. As a result, the stability to sedimentation was assessed based on stable parameters of the photocurrent passing through the test sample at an optical installation created at YAGTU.

Ключевые слова: сок борщевика Сосновского, ультрафиолетовое излучение, ультразвук, фуранокумарины, сахаромицеты, колонии пеницилла, биоэтанол.

Key words: Sosnovsky hogweed juice, ultraviolet radiation, ultrasound, furanocoumarins, saccharomycetes, penicillium colonies, bioethanol.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Сведения о возможности получать этанол из борщевиков посвящались значительно раньше начала культивирования и распространения борщевика Сосновского [1]. Известно, что в некоторых районах России содержание сахара в «пикане» под названием борщевик Сибирский достигает 10% масс. [2]. Однако о промышленной переработке борщевика Сибирского речь не идет из-за его незначительных площадей произрастания. Сырье для переработки предлагается использовать из убранных растений борщевика Сосновского, с которым борются растениеводы и земледельцы в разных регионах.

В борщевике Сосновского в Центральном районе России содержание сахара в 2019 году достигало всего 4,5% масс. [3], но площади произрастания этого растения на порядок выше, и ежегодно по данным [4], увеличиваются на 10%. В 2024 году из-за природных аномалий (высокая температура) содержание сахара в стеблях изучаемого растения составило 11% масс., и вопрос получения биоэтанола из растительного сахара опять стал актуальным. Однако на пути решения этой задачи возникли проблемы, связанные с присутствием в соке естественных и полученных из окружающей среды микроорганизмов, ингибирующих синтез этанола из сахара в присутствии сахаромицетов (*Saccharomycetes*). В качестве конкурентов сахаромицетов обнаружены колонии пеницилла (*Penicillium sucloporium*). На рис. 1 представлена динамика роста колоний пеницилла в соке борщевика Сосновского.

Рис. 1. Формирование (А) и рост (Б) колонии пеницилла (*Penicillium sucloporium*) в соке борщевика Сосновского

Для снижения активности и дальнейшего роста колонии пеницилла (*Penicillium sucloarium*) в соке борщевика Сосновского в данной работе рассмотрены интенсивные физические методы воздействия на сформировавшийся биоценоз.

Проблема.

Поиск положительного результата от физического воздействия на микроорганизмы, находящиеся в соке борщевика Сосновского, получаемого прямым отжимом и без затрат на термообработку, перед сбраживанием в биоэтанол.

Материалы и методы.

В данной статье нашло продолжение изучения состава сока борщевика Сосновского с помощью физических методов [5], в частности при помощи ультрафиолета.

Получение сока борщевика Сосновского осуществлялось прямым отжимом без термообработки по методике [4]. Содержание сахара в соке борщевика Сосновского определяли с помощью портативного рефрактометра RNB-10ATC, откалиброванного по дистиллированной воде.

В состав системы для сбраживания сахара из сока вводились спиртовые дрожжи *Saccharomyces cerevisiae* в соотношении: на 250 миллилитров сока, содержащего 11% сахара, брали 6,5 граммов спиртовых дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*.

Этиловый спирт – сыпец получали дистилляцией при атмосферном давлении без предварительной фильтрации опытных спиртосодержащих образцов.

Определение общего количества фуранокумаринов в соке осуществлялось хлороформом по методике, описанной в [6; 10].

Одним из интенсивных физических методов воздействия на колонии пеницилла (*Penicillium sucloarium*) в соке борщевика Сосновского считается ультрафиолетовая обработка. Известно, что в результате ультрафиолетовой обработки, содержащиеся в соке борщевиков фуранокумарины, активизируются и приобретают способность соединяться с пиримидиновыми основаниями ДНК клетки гриба. В результате геном перестает нормально функционировать, и клетка погибает [7].

Ультрафиолетовая обработка осуществлялась на созданной, на кафедре физики ЯГТУ установке, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Установка ультрафиолетовой обработки: 1. Источник УФ ОУФБ-04 (облучатель УФ биологический); 2. Чашка Петри с исследуемым образцом; 3. Фотодатчик; 4. Держатель фотодатчика; 5. Оптическая скамья; 6. Контакты к баллистическому гальванометру

Источник УФ ОУФБ-04 (облучатель УФ биологический) со спектром излучения – 205-315 нанометров находился на расстоянии 0,09 метра от фотодатчика. Это расстояние было постоянным для всех опытов и обеспечивалось держателем фотодатчика и оптической скамьей. Сверху на фотодатчик устанавливалась стеклянная чашка Петри с исследуемым образцом сока борщевика Сосновского.

Величина проходящего через испытуемый образец ультрафиолетового излучения фиксировалась фотодатчиком и по контактам передавалась на баллистический гальванометр, работающий в режиме от 0 до 100 микроампер.

Время ультрафиолетовой обработки изменялось от 5 до 10 мин на каждые 50 миллилитров жидкой пробы. Для снижения вредного воздействия жесткого ультрафиолетового излучения [8] установка во время работы закрывалась дверцей.

Регулирование содержания суммарного количества фуранокумаринов в соке борщевика осуществлялось за счет дополнительного введения таблеток амифурина. Одна таблетка массой 0,02 грамма содержит смесь трех фуранокумаринов (изопимпинеллина, бергаптена и ксантотоксина), выделяемых из семян растения амми большая (*Ammi majus* L.)

Другим интенсивным физическим методом воздействия на колонии пеницилла (*Penicillium cyclosporum*) в соке борщевика Сосновского было последовательное воздействие ультрафиолетового излучения и ультразвука.

Действие ультразвука на клетки грибов связано с кавитационными явлениями. Импульсы давления, которые возникают при смыкании кавитационных пузырей, разрушают клетки и даже ткани микроорганизмов. Кавитационными кавернами при этом служат газовые пузыри, которые всегда находятся в цитоплазме биологических клеток [9].

Ультразвуковая обработка при частоте 22 кГц осуществлялась с использованием магнетострикционного излучателя ультразвукового диспергатора УЗДН-2. Время экспозиции было выбрано экспериментально, и оно составило 60 секунд при прямом контакте излучателя с пробой сока борщевика Сосновского при максимальной интенсивности в режиме кавитации. После ультразвуковой обработки образуется устойчивая к расслоению система, позволяющая стабилизировать фототок во времени, достаточном для получения максимального выхода этанола после переработки сахара сахаромикетами.

За критерий эффективности обработки было принято время, соответствующее седиментационной устойчивости сока. Седиментационную устойчивость сока оценивали по однородности свечения ультрафиолетового излучения, проходящего через сок и по величине, проходящего через испытуемый образец, ультрафиолетового излучения, величина которого фиксировалась при помощи баллистического гальванометра. На рис. 3 представлены фотографии свечения ультрафиолетового излучения, проходящего через сок до и после ультразвуковой обработки.

Рис. 3. Фотографии свечения ультрафиолетового излучения, проходящего через сок до и после ультразвуковой обработки

Результаты и обсуждения.

В табл. 1 представлены результаты переработки *Saccharomyces cerevisiae* сахара в спирт в присутствии изучаемых компонентов системы

Условия переработки были следующими: время сбраживания 48 часов в адиабатическом режиме; отсутствие контакта компонентов системы с воздухом и с попаданием солнечного света. Содержание общего количества фуранокумаринов в 250 миллилитрах сока борщевика Сосновского составило 0,41 грамма. Количество колоний *Penicillium cyclospium* в соке не определялось. Перед сбраживанием сок с *Penicillium cyclospium* фильтровался через 4 слоя вязкой марли.

Таблица 1. Результаты переработки *Saccharomycetes serevisiae* сахара в спирт в присутствии изучаемых компонентов системы

№	Компоненты системы			Содержание сахара, % масс.		Содержание этанола, %
	Вода	Сок	Фуранокумарины	исходное	остаточное	
	мл	мл	г			
1	250	-	-	11,0	3,0	4,8
2	-	250	0,41	10,9	3,4	4,3
3	-	250	0,41+ <i>Penicillium cyclospium</i>	11,0	4,9	3,5

Как следует из таблицы 1, присутствию в соке борщевика Сосновского фуранокумаринов и колоний пеницилида снижает переработку сахара в спирт сахаромикетами. Особенно чувствительны сахаромикеты к колониям пеницилида.

В таблице 2 показано влияние продолжительности ультрафиолетовой обработки на выход этанола и, соответственно, на переработку сахара сахаромикетами.

Таблица 2. Влияние продолжительности ультрафиолетовой обработки и содержания фуранокумаринов на выход этанола и на переработку сахара в соке борщевика сахаромикетами

№	Ультрафиолетовая обработка	Фуранокумарины	Содержание сахара, %		Содержание этанола
			исходное	остаточное	
	мин	г	%	%	%
1	5	0,43	11	5,2	2,3
2	10	0,43	10,9	5,3	2,3
3	5	0,43+ <i>Penicillium cyclospium</i>	10,9	4,7	3,3
4	10	0,43+ <i>Penicillium cyclospium</i>	11	4,5	3,4
5	10	0,45+ <i>Penicillium cyclospium</i>	11	4,0	3,7

Из таблицы 2 следует, что ультрафиолетовая обработка в диапазоне времени от 5 до 10 минут на каждые 50 миллилитров изучаемых проб снижает выход этанола и скорость переработки сахара в течение 48 часов. Это, по-видимому, связано с неблагоприятным воздействием ультрафиолета в области длин волн от 205-315 нанометров в присутствии активированных молекул фуранокумаринов на *Saccharomycetes serevisiae* с образованием моноаддуктов псоралена [11]. Активность сахаромикетов снижается более чем на 23%.

При наличии колоний *Penicillium cyclospium* фуранокумарины фотосенсибилизируют биомолекулы к ультрафиолетовому излучению, фуранокумарины вырабатывают синглетный молекулярный кислород путем передачи энергии из триплетного состояния фуранокумарина

в изучаемых пробах. Фотосенсибилизированная инактивация колоний *Penicillium cyclopium* включает механизм замедления, опосредованный синглетным кислородом [12]. Синглетный кислород реагирует с 8-метоксипсораленом с образованием долгоживущих продуктов, которые участвуют в образовании ковалентных фотоконъюгатов с другими белками. Таким образом, активированные ультрафиолетом молекулы фуранокумаринов преимущественно замедляют развитие этих видов грибов. Отмечено, что с ростом содержания активированных ультрафиолетом фуранокумаринов, наблюдается антибатное снижение активности *Penicillium cyclopium*.

Наибольшего эффекта от методов физического воздействия на сок борщевика Сосновского, с целью интенсификации процесса сбраживания, дала последовательность операций ультрафиолетовой обработки и кратковременной ультразвуковой обработки в кавитационном режиме магнитострикционным излучателем в присутствии *Saccharomyces cerevisiae*.

В таблице 3 представлены результаты последовательной ультрафиолетовой и ультразвуковой обработки сока борщевика Сосновского в присутствии спиртовых дрожжей.

Таблица 3. Результаты последовательной ультрафиолетовой и ультразвуковой обработки сока борщевика Сосновского в присутствии спиртовых дрожжей

№	Обработка		Фуранокумарины	Содержание сахара,		Содержание этанола
	УФ	УЗ		исходное	остаточное	
	мин	мин		%	%	
1	5	1	0,43+ <i>Penicillium cyclopium</i>	11	2,0	5,1
2	10	1	0,43+ <i>Penicillium cyclopium</i>	11	2,0	4,9
3	10	1	0,45+ <i>Penicillium cyclopium</i>	11	2,2	4,8

Как следует из таблицы 3, наибольший выход этанола удается получить в результате последовательной обработки системы: сок борщевика Сосновского + колонии пеницилида + спиртовые дрожжи – сначала ультрафиолетовым излучением в течение 5 минут на каждые 50 мл сока, а затем ультразвуковой обработкой магнитостриктором в течение 60 секунд в кавитационном режиме.

Во время ультрафиолетовой обработки происходит активация фуранокумаринов, которые нейтрализуют микроорганизмы, присутствующие в изучаемой среде. Однако полнота их нейтрализации не может быть достигнута абсолюта, и после ультрафиолета они могут восстановиться через некоторое время вновь. В изучаемой биологической системе одни микроорганизмы полезные, так как результатами их жизнедеятельности является этанол, который затем трансформируется в биоэтанол, а колонии пеницилида – вредными, так как продукты их жизнедеятельности полезно не используются.

Ультразвуковая обработка позволяет интенсифицировать процесс переработки сахара в спирт сахаромикетами. Это связано с тем, что молекулы сахаромикетов и избыток не прореагировавших фуранокумаринов равномерно распределены по объёму, а влияние пеницилида сведено к минимуму в результате частичных кавитационных разрушений этих микроорганизмов и включения механизма замедления образования новых *Penicillium cyclopium* за счет

опосредованного синглетного кислорода при фотосенсибилизации инактивационных колоний пенициллада.

При этом образуется устойчивая к седиментации система, позволяющая получать максимальный выход биоэтанола.

Оценка устойчивости к седиментации осуществлялась по стабильным показателям фототока, проходящего через испытуемый образец, на оптической установке, созданной в ЯГТУ. На рис.4 представлена зависимость фототока, проходящего через испытуемый образец от условий физического воздействия.

Рис. 4. Зависимость фототока, проходящего через испытуемый образец от условий физического воздействия

Результаты и выводы.

Представлена технология подготовки сока борщевика Сосновского прямым отжимом без термообработки к сбразиванию сахара колониями сахаромыцетов (*Saccharomycetes*) в биоэтанол. Найдены средства ингибирования присутствующих в полученном соке колонии пеницилла (*Penicillium suclorium*). Активация фуранокумаринов, присутствующих в исходном сырье, ультрафиолетовым излучением позволила замедлить рост колонии пеницилла, и тем самым повысить выход биоэтанола. Максимальный выход биоэтанола был обнаружен после последовательной обработки сока борщевика Сосновского сначала ультрафиолетом в диапазоне волн 205-315 нанометров, а затем ультразвуком с частотой 22 килогерца в кавитационном режиме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Замятина Н.Г. Мой друг борщевик // Наука и жизнь. 2009. № 7. С.130-132.
2. Печенкина А.Л. Химико – аналитическое определение биологически активных веществ плодов борщевика сибирского // Молодежь и наука: сборник материалов X Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным

участием, посвященной 80-летию образования Красноярского края. URL: <http://conf.stu-kras.ru/sites/mn2014/directions>.

3. Павлов А.В. Личинки Фрачника – естественные вредители борщевика Сосновского / А.В.Павлов, К.В.Ермакова К.В., И.Е.Долгополов И.Е // Материалы конференции «Чтения Ушинского» Естественное знание: исследование и обучение – 5-6 марта 2020г. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2020. С.242-246.

4. Васильев Р.Г. Перспективы развития производства биотоплива в России. Сообщение 2 // Вестник биотехнологии и физико-химической биологии им. Ю.А. Овчинникова. 2007. Т. 3. № 2. С. 55.

5. Филатов А.В. Оценка возможности идентификации фуранокумаринов на универсальном монохроматоре УМ-2 / А.В. Филатов, К.А. Курацапова, А.Е. Солнцева, Ф.Т. Шакирова, А.В. Павлов // Журнал ОРИС. Т. 14. Вып. 1. С. 61-68.

6. Агеев В.П. Качественный и количественный анализ основных производных псоралена сока борщевика Сосновского / В.П. Агеев, В.И. Шляпкина, О.А. Куликов, А.В. Заборовский, Л.А. Тарарина // Фармация. 2022. Т. 71. № 3. С.10-17.

7. Мошнин М.В., Яковлев А.Б. Фунгицидный эффект фуранокумаринов, активированных ультрафиолетовым излучением спектра А / Тезисы 2 Всероссийского конгресса дерматовенерологов. СПб., 2007. URL: <https://www.dermatology.ru/collections/fungitsidnyi-effekt-furokumarinovaktivirovannykh-ultrafioletovym-izlucheniem-spektra>.

8. Павлов А.В. Опыт создания слоистых радиационно-защитных материалов на текстильной основе. / А.В. Павлов, Ю.В. Подвальная, И.А. Адудин // Chemical bulletin. 2021. Т. 4. № 1. С. 7-16.

9. Акоюн В.Б. Основы взаимодействия ультразвука с биологическими объектами: Ультразвук в медицине, ветеринарии и экспериментальной биологии. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. 224 с.

10. Botanical Sources, Chemistry, Analysis, and Biological Activity of Furanocoumarins of Pharmaceutical Interest / R. Bruni, D. Barreca, M. Protti [et al.] // Molecules. 2019. Vol. 24 (11). pp. 2163.

11. Grossweiner L.I. Mechanisms of photosensitization by furocoumarins // Natl Cancer Inst Monogr. 1984. Vol. 66. pp. 47-54.

12. Olmedo G.M. UVA Photoactivation of Harmol Enhances Its Antifungal Activity against the Phytopathogens *Penicillium digitatum* and *Botrytis cinerea* / G.M. Olmedo, L. Cerion, M.M. González, F.M. Cabrerizo, S.I. Volentini, V.A. Rapisarda // Microbiol. 2017. Vol. 8. pp. 347.

© Павлов А.В., Филатов В.В., Шакирова Ф.Т., Соловьев В.В., 2024.